

Araştırma Makalesi / Research Article

Türkiye’de Bilgi Teknolojileri Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi*

Sevim Ağaç

Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansal Yönetim Doktora Programı, Isparta, 32300, Türkiye,
0000 0002 8144 49 27

Öz

Son yirmi yılda gelişme gösteren özellikle bilgi ve iletişim alanlarında çok hızlı gelişen bilgi teknolojileri hayatın her alanını etkilemektedir. Yaşamın her alanında kendini hissettiren bilgi teknolojileri kendisine hükmeden insanların bilgi birikimine bağlı olarak gelişim göstermeye devam edecektir. Bilgi teknolojilerinin her geçen gün öneminin daha fazla artmasıyla yapılan bilimsel araştırmaların sayısı da artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2020-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilen ve bilgi teknolojilerini konu alan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizini yapmaktır. Araştırma sonucunda yayımlanan lisansüstü tezlerin hepsinin erişimine sağlanmış olup çoğunluğunu yüksek lisans tezleri oluşturmakta ve yazım dillerinin de Türkçe olduğu tespit edilmiştir. Lisansüstü tezlerin ele alınan yıllar arasında bilgi teknolojileri konusu üzerinde en çok 2022 yılında, İstanbul'daki kamu üniversitelerinde, sosyal bilimler ve lisansüstü eğitim enstitülerinde yayımlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ele alınan yıllar arasındaki lisansüstü tezlerin en çok işletme konusunda çalışıldığı, anahtar kelime olarak da bilgi teknolojileri kullanıldığı, veri toplama yöntemlerinden en çok nicel veri yönteminin tercih edildiği ve bu tezlerin danışmanlığının büyük çoğunluğunun profesör doktor unvanına sahip olanların daha yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Lisansüstü tezlerden anlaşılacağı üzere bilgi teknolojileri daha çok işletmelerde önemsenerek etkili bir şekilde yaygın olarak kullanılmaya başlandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: *Bilgi Teknolojileri, Teknoloji, Bibliyometrik Analiz*

Bibliometric Analysis of Graduate Thesis on Information Technologies

Abstract

Information technologies, which have developed very rapidly in the last twenty years, especially in the fields of information and communication, affect every aspect of life. Information technologies, which make themselves felt in every aspect of life, will continue to develop depending on the knowledge of the people who control them. As the importance of information technologies increases day by day, the number of scientific researches is also increasing. The purpose of this study is to conduct a bibliometric analysis of postgraduate theses on information technologies that can be accessed through the website of the National Thesis Center of the Council of Higher Education of the Republic of Turkey between 2020 and 2023. As a result of the research, all postgraduate theses published were made accessible, the majority of them were master's theses and it was determined that their written language was Turkish. It has been determined that among the years covered, postgraduate theses on the subject of information technologies were published mostly in 2022 at public universities, social sciences and graduate

*Sevim Ağaç: sevimagac07@gmail.com

education institutes in Istanbul. In addition, it has been determined that the postgraduate theses between the years discussed were mostly about business, that information technologies were used as keywords, that the quantitative data method was the most preferred data collection method, and that the majority of the consultancy of these theses was dominated by professor doctors. As can be understood from the postgraduate theses, it has been concluded that information technologies have become more important and widely used effectively in businesses.

Keywords: *Information Technologies, Technology, Bibliometric Analysis*

1. Giriş

Teknoloji, iş görme sürecinde araçlara, aygıtlara bağımlı olarak girdileri çıktılara dönüştüren veya oluşumunda etkili olan karmaşık mekanizmadır. Kavramsal olarak ise teknoloji, çalışanların tutum ve davranışlarını, ücretlendirme türlerini, işletmelerin yapısını ve işleyiş biçimlerini açıklamakta önemli araç niteliği kazanmaktadır. Bilgi teknolojileri ise; genel olarak bilgi kaynaklarına ulaşmak, paylaşmak ve kullanmak amacıyla elektronik araçlardan faydalanmayı mümkün kılan uygulamaların tümünü içermektedir (Yahyagil, 2001; Kendirli ve Konak, 2014). Sanayileşmenin ve ona bağlı olarak da teknolojinin çalışma hayatı üzerindeki etkilerinin küresel düzeyde tecrübe edilmesinin olası olduğunu da söylemek mümkündür. İletişim ve bilişim teknolojileri çerçevesinde üretime yardımcı araçların bütün dünyada benzer özelliklere sahip olması sonucu iş süreçleri ile çıktılar ve bununla ilişkili olarak da işletmeler küresel olarak benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla, bilgi teknolojileri bilginin yönetilmesi ve işlenmesiyle bağlantılı teknolojileri de kapsayan geniş bir kavramdır (Aksoy, 2012). Bilgi teknolojilerinin kapsamı; bilgisayarlar, mikro elektronik ve bütünleşik devreler, iletişim teknolojisi, multimedya ve biyoteknolojiler olarak ifade edilebilir. Buradan anlaşılacağı üzere bilgi teknolojileri bilgisayarlarla ilgili bütün hardware ve softwareleri kapsamasının yanında haberleşme, multimedya ve biyoteknoloji araçlarını da kapsamaktadır (Turunç, 2016). Bilgi teknolojileri; sesli, resimli, yazılı ve sayısal verilerin bir araya getirilerek işlenmesi, saklanması ve dağıtımını sağlayan elektroniğe dayalı olan hesaplama ve iletişim teknolojilerini içermektedir. Bilgi teknolojileri sadece bilginin toplanıp depolanması ve işlenmesi ile ilgili değil aynı zamanda çok kısa bir süre içinde ve çok az bir maliyetle de mesafe farkı gözetmeksizin paylaşılması da mümkün hale gelmiştir. Bunun dışında bilgi teknolojileri, zihinsel yeteneklerini geliştirmeyi de sağlamaktadır (Bensghir, 1996: 39-40). Bilgi teknolojilerinin donanım, yazılım ve veri tabanı olarak üç elemanı bulunmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır (Yüksel, 2005; Bensghir, 1996);

- **Donanım;** kullanıcı ile ilgili işbirliği sağlayan iletişim birimlerini ifade etmektedir. Bunlar; girdi ve çıktı birimleri, merkezi işlem birimi, veri ve programlar için ikincil bellek ve bütün bu donanımlar ve kullanıcı arasında işbirliğini sağlayan iletişim birimleridir.
- **Yazılım;** donanım faaliyetlerini yönlendiren komutlarının genel ismidir. Sistem ve uygulama yazılımları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sistem yazılımları, donanıma ait alt elemanların faaliyetlerini koordine etmektedir. Uygulama yazılımları ise, kullanıcı ve yöneticilere yardımcı olmak için veriler üzerinde işlem yapabilmelerini sağlayan yazılımlardır.
- **Veri tabanı;** yazılım tarafından kullanılacak bilgileri ve verileri içermektedir. Bilgi ve veriler bilgisayar teypleri, diskler, disketler ve benzeri fiziksel araçlar kullanılarak veri tabanlarında bulundurulmaktadır.

İçinde yaşamakta olduğumuz yüzyılda teknoloji, uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkilerde ve toplumların zenginlik seviyelerini belirlemede en önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır. 19. yüzyılın sonlarında teknolojik olarak yaşanan gelişmelerle beraber tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilirken 20. yüzyılın ikinci yarısında ise daha hızlı gelişme gösteren ileri teknolojilerle beraber sanayi toplumunun yerini ise bilgi toplumu almıştır (Yüksek, 2013). 1980'lerin sonunda bilgi ekonomisi, bilgi çağı, ağ ekonomisi, bilgi toplumu gibi kavramlar işletmeler için çok önemli birer konu haline gelerek emek, sermaye ve doğal kaynaklar gibi üretim kaynaklarının yanında bilgi işletmelerinin de en önemli kaynağı haline gelmiştir (Lazarevic ve Lukic, 2015; Öztürk ve Öztürk, 2019). Dolayısıyla, işletmeler açısından bilgi, geleneksel üretim kaynaklarından çok daha önemli bir hal alarak işletmeler için stratejik bir araç niteliğinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde işletmelerde kullanılan bilgi teknolojileri işletmeler için ihtiyaç duyulan bilgilerin kaydedilip işlenmesi ve depolanması için yapılan manuel sistemler olabileceği gibi yönetim destek sistemleri, karar destek sistemleri, yapay zeka sistemleri, internet ve veri işleme gibi bilgisayara dayalı bilgi sistemleri olarak ele alınmıştır. Genel olarak bilgi teknolojilerinin temel özellikleri beş ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar (Akyel ve Bal, 2010; Öztürk ve Öztürk, 2019);

- Enformasyon bilgi teknolojilerinin temel kaynağıdır. Önceki teknolojik devrimlerin aksine bilgi teknolojileri enformasyonu temel almaktadır.
- Bilgi toplumunun ekonomik, toplumsal, siyasi, teknolojik ve sosyo-kültürel çevrenin ayrılmaz parçalarından birini enformasyon oluşturmaktadır.
- Geniş kullanım alanlarına sunularak bilgi teknolojileri bütünleşmiş bir sisteme dönüşebilmektedir.
- Ağ özelliği sayesinde bilgi teknolojileri işletmelerin bütün süreçlerinde etkili olmaktadır. Bilgi teknolojilerinin kullanım ve yayılma alanları da bu sayede genişlemektedir.
- Bilgi teknolojileri paradigması değişkenliği ise yaratıcılık ve yeniliği esas almaktadır. Ürünler bilgi teknolojileri sayesinde müşteri gereksinimlerine göre yeniden tanımlanıp, programlanabilir ve donatılabilmektedir.

İşletmelerde kullanılan bilgi, işletme faaliyetleri planlanırken, yürütülüp kontrol edilirken ve karar alırken kullanılmaktadır. Bilgi; hammadde, sermaye ve işgücünden oluşan stratejik bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle işletme yöneticileri işletme faaliyetlerinde daha hızlı olup istenilen zamanda ürünleri yetiştirebilmek ve faaliyetlerinde hız kazanabilmek için modern tekniklere yani bilgi teknolojilerine daha çok yönelmeye başlamışlardır (Yıldız, 2008). Bilgi teknolojileri işletmelere iletişimde etkinlik ve hızlilik, müşteri ihtiyaç ve isteklerine göre daha etkin takip edebilme, reklam, üretim, satış dağıtım, hizmet ile zaman ve fiziksel olarak engelleri aşarak daha çok müşteri kitlesine ulaşabilme gibi değişik avantajlar sağlamaktadır. İşletmelere müşterilerinin alışveriş yaparken onları

daha iyi takip edip isteklerine göre ürünlerin niteliklerini kaydedebilme özelliği sunmaktadır. Bilgi teknolojileri sayesinde her müşteriye ayrı bir alışveriş stratejisi bilgi teknolojileri sayesinde mümkündür (Turunç, 2016; Massie, 1990). Pritchard (1969)'a göre bibliyometri kavramı, istatistiksel ve matematiksel yöntemlerin kitap, dergi ve diğer iletişim ortamlarına uygulanmasıdır. Bibliyometri diğer bir deyişle içerik analizi, akademik yayınların değişik unsurlarını istatistikler ve sayısal analiz teknikleriyle incelenmesini sağlamaktadır. Bu analizler uygulandıktan sonra bilim dalındaki yayınların sayısını, niteliğini, yeterliliğini ve yayın yapılan dergilerin indeksleri gibi kriterlere bağlı olarak değerlendirerek bilimsel çalışmaların etkinliğinin ve sonuçlarının ölçülmesini sağlamaktadır. Bu nedenle iklim politikalarının geleceğine yön vermeye yardımcı olmaktadır (Alkan, 2014; Öcal, 2023). Türkiye ölçeğinde bilgi teknolojileri literatüründe 2020-2023 yılları arasında 'bilgi teknolojileri' üzerine yazılmış olan lisansüstü tezler bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Teknoloji alanındaki yenilikler 2020 yılından itibaren daha çok hız kazanmış olup özellikle de son üç yıldır teknolojiye ilerleme ve kullanım alanı insanlar tarafından bir gereksinim haline gelmiştir. Bu nedenle çalışmada 2020-2023 yılları arasındaki tezler incelenerek gelecekte yapılacak olan araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda literatürde farklı konularda bibliyometrik analiz çalışmaları yer almasına rağmen lisansüstü tezlerde bilgi teknolojileri ile ilgili herhangi bir bibliyometrik analiz çalışmasına rastlanmamıştır. Bu araştırma, lisansüstü tezlere bilgi teknolojileri açısından bir perspektif kazandırmak ve gelecekte araştırma yapacak olan bilim insanlarına da yol göstermek amacıyla önem arz etmektedir. Çalışmada ilk olarak bilgi teknolojilerinin kavramsal çerçevesi ve konu ile ilgili literatürde yer alan çalışmaların özetlerine yer verilmiştir.

2. Literatür

21. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler dünya ülkelerini yeni arayışlara sevk etmiştir. Bu arayışlar üretimden tüketime bütün her şeyi değiştirmektedir. Çok hızlı değişime ayak uyduramayan toplumların büyük problemlerle karşı karşıya kalabileceği öngörülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki değişimlerin yaygınlaşması ve ülkelerin küreselleşmesiyle sınırların ortadan kalkması üretim faktörlerinin de uluslararası piyasalarda kolay bir şekilde yer değiştirir bir hal almasına neden olmuştur. Günümüzde iletişim ve bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler devrimsel dönüşümlere yol açmıştır. Çok kısa bir süre içerisinde bu tür bilgi teknoloji ağı kullanmayan bir kesim kalmayacağı öngörülmektedir (Kendirli ve Konak, 2014). Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler, uygulama alanlarını çeşitlendirirken işlem hızını artırmak, cihaz boylarını küçültmek, program ve donanım maliyetlerini düşürmekte, güvenilirlik, uyum ve eşgüdümü geliştirmektedir. Bilgi teknolojileri güçlü ve karmaşık bir hal aldıkça kullanımları kolaylaştırmakta ve maliyetleri düşmektedir (Buhalis, 1998). Bilgi teknolojileri üzerine literatürde çok

farklı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan ve incelenen çalışmalardan bazılarında aşağıda yer verilmiştir.

Kandemir ve Kardeş (2023) yapmış oldukları çalışmalarında, ABD ve Türkiye’de belirlenen üniversitelerde bilgi teknolojileri odaklı dersler araştırılarak içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda ise, ABD müfredatında muhasebe uygulamalarında kullanılan güncel teknolojilere yönelik önemli derslerin yer aldığı ve Türkiye’deki üniversite müfredatlarında ise en çok bilgisayar destekli ve temel düzeyde bilgi teknolojileri derslerinin olduğu tespit edilmiştir.

Mansurjonovich (2023) çalışmasında eğitim sistemi ve bilgi teknolojilerini detaylı olarak ele alınarak derleme bir çalışma yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda eğitim sisteminde bilgi teknolojilerinin öğrencilere meslek hayatlarında nasıl daha faydalı olabileceği konusunda öneriler sunulmuştur.

Avcı ve Candan (2023) çalışmalarında anket yönteminden faydalanarak öğretmenlerin bilgi teknolojileri okuryazarlık düzeylerine göre sanayide dijitalleşme olarak benimsenen Endüstri 4.0 farkındalıklarını inceleyerek öğretmenlerin bu teknolojik dönüşümlere ne kadar hazır olduklarını belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmanın sonucunda ise, öğretmenlerin genel ve bilgi teknolojileri ile ilgili problemleri çözme becerilerine göre Endüstri 4.0 kavramsal farkındalıkları yüksek çıkmıştır.

Ceylan ve Ünal (2023) yapmış oldukları çalışmalarında bilgi teknolojileri kullanımının uluslararası Soğuk Zincir Lojistiğindeki (SZL) faaliyetlerinde hangi kriterler üzerinde ve ne kuvvetle etkili olduğunu çok kriterli karar verme yönteminden yararlanarak ve model oluşturularak araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda bilgi teknolojileri uygulamalarının SZL’de en fazla teknoloji yönlü etkinin olduğu ve bu kriterler arasında da sıcaklık ve nem ölçümü ile ürün ömrü alt kriterlerinin en yüksek önem ağırlıklarına sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Başar (2022) yapmış olduğu çalışmasında bilgi teknolojileri alt yapı kütüphanesi çerçevesi esas alınarak bilgi teknolojileri servislerinin kalitesinin artırılmasına yönelik bir yaklaşım sunularak bir Türk şirketindeki uygulaması iletilmiştir. Dolayısıyla, ölçüm sonuçları ve uzman görüşlerine göre kalitenin amaçlanan seviyenin üzerinde iyileştirildiği, müşteri-çalışan memnuniyeti ile verimliliğin daha çok arttığı ve değişiklik maliyetlerinin de azaldığı tespit edilmiştir.

Bayraktar ve Bozkurt (2021) yapmış oldukları çalışmalarında, anket tekniğinden yararlanarak bilgi uzmanlarının bilgi teknolojileri karşısında sergiledikleri tutum ve davranışların sebepleriyle birlikte incelenerek bilgi teknolojilerine karşı gösterilen olumsuz tavrın nedenleri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda tüm hipotezler desteklenerek model oluşturulmuş ve bu modeldeki değişkenler arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir.

Nart vd. (2020) yapmış oldukları çalışmalarında, anket yönteminden yararlanarak iş ortamında bilgi teknolojilerinin etkilerini araştırmak için İstanbul’da yer alan yedi teknoloji şirketinden veriler

toplanmıştır. Yapısal denklem modelinden faydalanarak değişkenler arasında doğrudan ve dolaylı ilişkiler tespit edilmiştir.

Keleş ve Ova (2020) çalışmalarında, bilgi teknolojilerini detaylı bir şekilde ele alarak ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), RFID (Radyo Frekanslı Planlama), IoT (Nesnelerin İnterneti) ve blokzincir sistemlerinin prensipleri ve gıda sektöründeki uygulamaları irdelenmiştir.

Eren vd. (2020) çalışmalarında Türkiye'deki üniversitelerin muhasebe eğitiminde vakıf ve devlet üniversitelerinin işletme, maliye ve muhasebe bölümlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, devlet üniversitelerinin yarıya yakınında, vakıf üniversitelerinin çoğunluğunda bu alanda bir dersin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Pascual vd. (2019) yapmış oldukları çalışmalarında bilgi teknolojilerinin çevresel uygulamaları üzerindeki etkisini araştırmak için Portekizli bir şirketle görüşmeler yaparak model oluşturulmuştur. Oluşturulan model sonucunda şirketin insan kaynakları sisteminin bilgi teknolojileri kullanıldığında çevresel uygulamalara daha uyumlu olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Arabelen ve Baştuğ (2019) çalışmalarında bilgi teknolojilerinden detaylı olarak bahsederek sanayi 4.0 operasyonel etkinliğin, emniyet ve güvenliğin yanında müşterilere katma değerli hizmetlerin sağlanmasında ve müşteri deneyimleri hakkında bilgi sahibi olunmasında yeni iş modellerinin de yaratılmasında işletmelere önemli katkılar sağladığından bahsedilerek elektronik platformların lojistik işletmelerin pazarlamasına katkıları sunulmuştur.

Tallon vd. (2019) yapmış oldukları çalışmalarında bilgi teknolojilerini detaylı olarak ele alarak bilgi teknolojileri ve kurumsal çeviklik arasındaki ilişkiyi literatürdeki yapılan çalışmalardan yararlanarak açıklamaya çalışmışlardır. Ayrıca, çalışmalardan nasıl yararlandıklarını da detaylı olarak açıklayarak gelecekteki yapılacak olan çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Bingöl ve Halisdemir (2017) yapmış oldukları çalışmalarında, üniversitelerde verilen temel bilgi teknolojileri dersini alan öğrencilerin geçerli ve güvenilir bir akademik başarı testini ölçmek için Fırat Üniversitesi 1. Sınıf öğrencilerine anket yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden testin geçerlilik durumuna ilişkin bilgi elde etmek amacıyla teste ait madde analizi ve her maddenin güçlük ve ayırt edicilik indisleri hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda ise temel bilgi teknolojileri dersi geçerli ve yüksek güvenilirlik değerine sahip olduğu tespit edilmiştir.

3. Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışmanın amacı, 2020-2023 yılları arasında Türkiye'deki 'bilgi teknolojileri' terimini başlığında bulunduran lisansüstü tezlerin çeşitli parametreler ışığında bibliyometrik analizinin yapılmasıdır. Yapılan bu analizin çıktıları gelecekte yapılacak olan çalışmalara yol gösterici olmakla beraber genellikle bilgi teknolojileri kullanımı alanında kendilerini geliştirmek isteyen işletmelere de katkılar sunması hedeflenmektedir. Yapılan bu çalışmanın araştırması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal

Tez Merkezi'nin internet sitesi üzerinden yapılmıştır. Taranan terimin girdisi olarak 'bilgi teknolojileri' ve 'information technologies' kelimeleri ve aranacak alan olarak da 'tez adı' kullanılarak veri tabanı üzerinden araştırma yapılmıştır.

Bu araştırmada 05.10.2023 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi'nin web sitesi adresinden ulaşılan kayıtlar elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan ve ulaşılabilen tez çalışmalarının bibliyometrik analizleri için 'tezin türü', 'tezin yazım dili', 'tezin yayımlandığı yılı', 'tezin yayımlandığı üniversite', 'üniversitelerin statüsü', 'yayımlandığı enstitü', 'yayımlandığı anabilim dalı', 'tez danışmanının unvanı', 'tezin çalışma konusu', 'anahtar kelimeler' ve 'araştırma yöntemleri' biçiminde anahtar kelimeler belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde yüzde ve frekans analizleri kullanılırken tezlere yönelik çıkarım yapılırken de içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır.

Türkiye ölçeğinde 2020-2023 yılları arasında yapılan 'bilgi teknolojileri' ya da 'information technologies' kelimelerini tez başlığında içeren toplam 53 tane lisansüstü teze ulaşılmış olup hepsinin erişimi sağlanmıştır. Bu tezlerden 42 tanesi yüksek lisans tezi iken 11 tanesi doktora tezidir.

Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak bilgi teknolojileri konusunda lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi yapılarak literatürde yer alan boşluğun doldurulması amaçlanmıştır.

4. Bulgular

Araştırma kapsamında yapılan analiz neticesinde Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan 2020-2023 yılları arasında yapılan bilgi teknolojileri ile ilgili olan lisansüstü tezlerin dağılımı aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Lisansüstü Tez Türlerinin Dağılımı

Tez Türü	Frekans	Yüzde
Yüksek Lisans	42	79,2
Doktora	11	20,8
Toplam	53	100

Tablo 1'de görüldüğü üzere bilgi teknolojileri ile ilgili yayımlanan toplam 53 lisansüstü tezin 43 yüksek lisans tezi oluşturmakta iken, 11 doktora tezi oluşturmaktadır. Dolayısıyla, ele alınan lisansüstü tezlerin %79,2'sini yüksek lisans tezleri oluşturmaktadır. Lisansüstü tezlerin yazım dillerine göre dağılımı Tablo 2'de gösterilmektedir.

Tablo 2. Lisansüstü Tezlerin Yazım Dillerine Göre Dağılımı

Tez Türü	Türkçe		İngilizce		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Yüksek Lisans	35	66,0	7	13,2	42	79,2
Doktora	10	19,9	1	1,9	11	20,8
Toplam	45	84,9	8	15,1	53	100

Tablo 2’de görüldüğü üzere lisansüstü yayımlanan tezlerin dillerine göre dağılımında lisansüstü tezlerinin 7 tez İngilizce olarak 35 tez ise Türkçe olarak yayımlanmıştır. Dolayısıyla, lisansüstü tezlerinin toplam 45 tez Türkçe olarak yayımlanmıştır. Toplamda 11 doktora tezlerinden 10 tez Türkçe dilinde yayımlanır iken sadece 1 tez İngilizce dilinde yayımlanmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere ele alınan lisansüstü tezlerin %84,9’nu Türkçe tezler oluşturmaktadır. Lisansüstü tezlerin yayımlandığı yıllara göre kronolojik sıralaması aşağıdaki Tablo 3’de gösterilmektedir.

Tablo 3. Lisansüstü Tezlerin Yayımlandığı Yıllara Göre Kronolojik Sıralaması

Yayımlandığı Yıl	Yüksek Lisans		Doktora		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
2020	8	15,1	3	5,7	11	20,8
2021	11	20,8	2	3,8	13	24,5
2022	16	30,2	4	7,5	20	37,7
2023	7	13,2	2	3,8	9	17,0
Toplam	42	79,2	11	20,8	53	100

Tablo 3’de görüldüğü üzere tezlerin dağılımı 2020-2023 yılları arasında kronolojik olarak incelendiğinde; 2020 yılında 8 yüksek lisans ve 3 doktora tezi olmak üzere toplamda 11 tez yayımlanmıştır. 2021 yılında 11 yüksek lisans tezi ve 2 doktora tezi olmak üzere toplam 13 tez yayımlanmıştır. 2022 yılında 16 yüksek lisans tezi ve 4 doktora tezi olmak üzere toplamda 20 tez yayımlanmıştır. 2023 yılında ise 7 yüksek lisans tezi ve 2 doktora tezi olmak üzere toplamda 9 tez yayımlanmıştır. Dolayısıyla, bilgi teknolojileri ile ilgili ele alınan yıllar arasında 2022 yılında diğer yıllara göre daha fazla yayın yapılmıştır. Lisansüstü tezleri yöneten öğretim üyelerinin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki Tablo 4’de gösterilmektedir.

Tablo 4. Lisansüstü Tezleri Yöneten Öğretim Üyelerinin Unvanlarına Göre Dağılımı

Danışmanların Unvanı	Yüksek Lisans		Doktora		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Dr. Öğr. Üyesi	14	26,4	1	1,9	15	28,3
Doç. Dr.	11	20,8	1	1,9	12	22,6
Prof. Dr.	17	32,1	9	17,0	26	49,1
Toplam	42	79,2	11	20,8	53	100

Bilgi teknolojileri ile ilgili yapılan bu çalışma kapsamında incelenen lisansüstü tez çalışmalarını yöneten öğretim üyelerinin unvanlarına göre dağılımı gösteren Tablo 4’e bakıldığında yüksek lisans tezi içerisinde 14 tez ve doktora 1 tez toplamda 15 tez Dr. Öğr. Üyesi unvanına sahip danışman tarafından yürütülmüştür. Yüksek lisans tezi içerisinde 11 tezi ve doktora tezi içerisinde 1 tezi toplamda ise 12 tez Doç. Dr. unvanına sahip tarafından yürütülmüştür. Yine yüksek lisans tezi içerisinde 17 tanesi ve doktora tezi içerisinde ise 9 tez toplamda ise 26 tez Prof. Dr. unvanına sahip tarafından yürütülmüştür.

Dolayısıyla, bilgi teknolojileri ile ilgili yayımlanan tezlerin %49,1'i Prof. Dr. tarafından yürütülmüştür. Tablo 5'de tezlerin hazırlandığı üniversitelerin statülerine göre dağılımı gösterilmektedir.

Tablo 5. Lisansüstü Tezlerin Hazırlandığı Üniversitelerin Statülerine Göre Dağılımı

Statüler	Yüksek Lisans		Doktora		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Vakıf	10	18,9	4	7,5	14	26,4
Kamu	32	60,4	7	13,2	39	73,6
Toplam	42	79,2	11	20,8	53	100

Tablo 5'e bakıldığında yüksek lisans tezlerinden 10 tez ve doktora tezlerinden 14 tez vakıf üniversiteleri tarafından çalışılmıştır. Yüksek lisans tezlerinden 32 tez ve doktora tezlerinden ise 7 tez kamu üniversiteleri tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla, 2020-2023 yılları arasında bilgi teknolojileri ile ilgili ele alınan tezlerin %73,6'ı kamu üniversiteleri tarafından çalışılmıştır. Tablo 6'da lisansüstü tezlerin araştırma yöntemlerine göre dağılımı gösterilmektedir.

Tablo 6. Lisansüstü Tezlerin Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı

Yöntemler	Yüksek Lisans		Doktora		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Nicel	10	18,9	6	11,3	16	30,2
Nitel	8	15,1	2	3,8	10	18,9
Derleme	8	15,1	0	0	8	15,1
Karşılaştırma	1	1,9	0	0	1	1,9
Model Oluşturma	7	13,2	2	3,8	9	17,0
İstatistiksel Veri Kullanımı	8	15,1	1	1,9	9	17,0
Toplam	42	79,2	11	20,8	53	100

Tablo 7. Lisansüstü Tezlerin Veri Toplama Tekniklerine Göre Dağılımı

Veri Toplama Teknikleri	Yüksek Lisans		Doktora		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Anket	11	20,8	5	9,4	16	30,2
Doküman İnceleme	14	26,4	2	3,8	16	30,2
Mülakat	6	11,3	0	0	6	11,3
Belirtilmeyen	11	20,8	4	7,5	15	28,3
Toplam	42	79,2	11	20,8	53	100

Tablo 6'da gösterildiği üzere ele alınan lisansüstü tezler altı farklı araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Bu araştırma yöntemleri arasında en çok kullanılan yöntem yüksek lisans tezinde 10 tane ve doktora tezinde 6 toplamda ise 16 tezde nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırma yöntemleri arasında nitel, derleme ve istatistiksel veri kullanımı ise birbirine çok yakındır. En az kullanılan araştırma yöntemi ise

bir kez kullanılan karşılaştırma yöntemidir. Tablo 7’de lisansüstü tezlerin veri toplama tekniklerine göre dağılımı gösterilmiştir.

Çalışma kapsamında incelenen lisansüstü tezler içerisinde en fazla tercih edilen veri toplama tekniklerinden anket (%30) ve doküman inceleme (%30) tekniğidir. Veri toplama tekniklerinden en az kullanılan ise mülakat (%11,3) yöntemidir. Ayrıca incelenen lisansüstü tezlerin 15’inde (%28,3) ise tercih edilen veri toplama tekniği belirtilmemiştir. Tablo 8’de lisansüstü tezlerin hazırlandığı üniversitelere göre dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 8. Lisansüstü Tezlerin Hazırlandığı Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversiteler	Yüksek Lisans		Doktora		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
İstanbul Üniversitesi	1	1,9	1	1,9	2	3,8
Hacettepe Üniversitesi	1	1,9	1	1,9	2	3,8
Selçuk Üniversitesi	0	0	1	1,9	1	1,9
İstanbul Teknik Üniversitesi	3	5,7	2	3,8	5	9,4
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi	0	0	1	1,9	1	1,9
İstanbul Bilgi Üniversitesi	0	0	1	1,9	1	1,9
Piri Reis Üniversitesi	0	0	1	1,9	1	1,9
Başkent Üniversitesi	0	0	1	1,9	1	1,9
Ege Üniversitesi	0	0	1	1,9	1	1,9
Ufuk Üniversitesi	2	3,8	0	0	2	3,8
Marmara Üniversitesi	2	3,8	0	0	2	3,8
Toros Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Erciyes Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Süleyman Demirel Üniversitesi	2	3,8	0	0	2	3,8
Bahçeşehir Üniversitesi	4	7,5	0	0	4	7,5
İstanbul Ticaret Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Orta Doğu Teknik Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Dumlupınar Üniversitesi	0	0	1	1,9	1	1,9
Arel Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
19 Mayıs Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Hasan Kalyoncu Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Ankara Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Sakarya Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Adnan Menderes Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9

Tablo 8. Lisansüstü Tezlerin Hazırlanıldığı Üniversitelere Göre Dağılımı (Devamı)

Üniversiteler	Yüksek Lisans		Doktora		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Gazi Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Nişantaşı Üniversitesi	2	3,8	0	0	2	3,8
Boğaziçi Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Hitit Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Yalova Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
İbrahim Çeçen Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Eskişehir Teknik Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Gaziantep Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Karabük Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Çankaya Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Atatürk Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Necmettin Erbakan Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
18 Mart Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Afyon Kocatepe Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Yaşar Üniversitesi	1	1,9	0	0	1	1,9
Toplam	42	79,2	11	20,8	53	100

Tablo 9. Lisansüstü Tezlerin Kabul Edildiği Enstitülere Göre Dağılımı

Enstitüler	Yüksek Lisans		Doktora		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Sosyal Bilimler	20	37,7	7	13,2	27	50,9
Lisansüstü Eğitim	15	28,3	1	1,9	16	30,2
Sağlık Bilimleri	0	0	1	1,9	1	1,9
Fen Bilimleri	5	9,4	1	1,9	6	11,3
Bilişim	1	1,9	0	0	1	1,9
Bilgisayar	1	1,9	1	1,9	2	3,8
Toplam	42	79,2	11	20,8	53	100

İçerisinde bilgi teknolojileri başlığını barındıran tezlerin hazırlandığı üniversitelerin dağılımı Tablo 8’de gösterildiği üzere en çok lisansüstü tez hazırlayan üniversiteler arasında %9,4’le İstanbul Teknik Üniversitesi ve %7,5’le de Bahçeşehir Üniversitesi olmuştur. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere farklı

üniversitelerde bilgi teknolojileri üzerine yapılan çalışmalar olmasına rağmen İstanbul'daki üniversitelerde bu konu üzerinde daha yoğun çalışma yapılmıştır. Tablo 9'da lisansüstü tezlerin kabul edildiği enstitülere göre dağılımı gösterilmektedir.

Tablo 9'da görüldüğü üzere araştırma kapsamında analiz edilen lisansüstü tezlerin yarısından fazlası sosyal bilimler enstitüleri tarafından kabul edilmiştir. Sosyal bilimler enstitülerinin toplam yayımlanan lisansüstü tezler arasındaki oranı %50,9 olarak tespit edilmiştir. Sosyal bilimler enstitülerini %30,2'lik kısımla lisansüstü eğitim enstitüsü takip etmektedir. Ayrıca, bu alanda yazılan doktora tezlerinin toplam tezlere oranı %20,8 olmasına rağmen bu tezlerin %30,2'i lisansüstü eğitim enstitüsü tarafından kabul edilmiştir. Tablo 10'da lisansüstü tezlerin çalışma konularına göre dağılımı gösterilmektedir.

Tablo 10. Lisansüstü Tezlerin Çalışma Konularına Göre Dağılımı

Konular	Yüksek Lisans		Doktora		Toplam	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Bilgisayar Mühendisliği	0	0	1	1,9	1	1,9
İşletme	13	24,5	6	11,3	19	35,8
Sağlık Kurumları Yönetimi	0	0	1	1,9	1	1,9
Eğitim ve Öğretim	6	11,3	1	1,9	7	13,2
Jeodezi ve Fotogrametri	3	5,7	1	1,9	4	7,5
Bilgi ve Belge Yönetimi	1	1,9	1	1,9	2	3,8
Maliye	2	3,8	0	0	2	3,8
Bilim ve Teknoloji	8	15,1	0	0	8	15,1
Psikoloji	1	1,9	0	0	1	1,9
Coğrafya	3	5,7	0	0	3	5,7
Mühendislik Bilimleri	2	3,8	0	0	2	3,8
Bankacılık	1	1,9	0	0	1	1,9
Güzel Sanatlar	2	3,8	0	0	2	3,8
Toplam	42	79,2	11	20,8	53	100

Tablo 10'da görüldüğü üzere bilgi teknolojileri ile ilgili olan lisansüstü tezlerin çalışma konuları; işletme, bilgisayar mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri, bilim ve teknoloji, mühendislik bilimleri üzerinde yoğun olarak çalışılmıştır. Yapılan lisansüstü tezlerde %35,8 ile en çok işletme konusu üzerinde çalışılmıştır. İşletme konusunu çalışanların %24,5'ni yüksek lisans ve %11,3'nü ise doktora tezleri oluşturmaktadır. İşletme konusunu ise %15,1 ile bilim ve teknoloji konusu takip etmektedir. Bilim ve teknoloji konusunu ise %13,2 ile eğitim ve öğretim konusu takip etmektedir. Dolayısıyla buradan anlaşılacağı üzere işletme alanında bilgi teknolojileri yoğun olarak ele alınmıştır. Tezlerde kullanılan anahtar kelimelerden oluşan kelime bulutu Şekil 1.'de yer almaktadır. Kelime bulutunun oluşturulmasında MAXQDA 2022 nitel veri analizi programından yararlanılmıştır.

Tablo 11. Lisansüstü Tez Bulguları (Devamı)

Yazarlar	Bulgular
Altuntaş (2022)	Panel Veri Analizi Yöntemi sonucunda personel giderleriyle personel sayısı oranı ile özsermaye arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Entelektüel katma değer katsayısı ile özsermaye karlılığı analiz edildikten sonra anlamlı ve pozitif yönde bir sonuca ulaşılmıştır.
Aytemur (2020)	Bilgi teknolojilerinin öğrenci tercihlerinde kurumsal imaj ve farkındalık oluşturarak etkili olduğuna, öğrencilerin bilgi teknolojileri kullanımının artırılmasında kurumsal imaj ve farkındalığa daha çok katkı sağlayacağı tespit edilmiştir.
Yıldırım (2020)	Bilgi teknolojileri etkin bir şekilde kullanıldığında kurum içerisindeki çalışanların performanslarında ve iş süreçlerindeki puanlarında artış olduğu tespit edilmiştir.
Güzel (2020)	Antalya'daki genel olarak resort otellerde bilgi teknoloji kullanımının tam olmadığı ve bu yüzden kişi başına daha çok iş yükü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yürekli (2020)	Etkin bir iç kontrol sistemi sayesinde hilelerin önlenebileceği ve sık sık yapılan denetimlerde bilgi teknolojilerinin kullanımıyla da bu hilelerin ortadan kalkabileceği tespit edilmiştir.
Kökoğlu (2020)	Türkiye'de özel bir bankada belirlenen ITIL süreçlerinin hangi olgunluk seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.
Yaraşgil (2020)	Bilgi teknolojilerinin Türkiye ekonomisini doğrudan etkilediğini ve mali destek ve devlet teşviklerinden de yararlanarak yeni istihdam fırsatları sunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kodalak (2020)	Rekabet stratejilerinin yenilikçi davranışı anlamlı olarak etkilediği ve bu etkide bilgi teknolojisi stratejilerinin kısmi aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir.
Erdoğan (2021)	Çeşitli teknik yardımlar ile toplanan toprak ve meteoroloji verilerine ek olarak uydu sistemlerinden ve insansız hava araçlarından da elde edilen yüksek çözünürlükte görüntüler karar destek platformlarına aktararak yapay zeka desteği ile dinamik olarak üretim süreci için durum tespitinde kullandığı tespit edilmiştir.
Çevikbaş (2020)	Getis-Org G* istatistiği ile yüksek ya da düşük riskli binaların kümelenme gösterdiği alanların belirlenerek yüzey deformasyon değerleri arasında -2,98 ile 2,99 cm arasında değişim gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Önal (2021)	Banka çalışanlarının içsel tatmini ile dışsal tatmini ve duygusal bağlılıkları arasında aynı yönlü orta düzeyde, devam bağlılığı arasında ters yönlü ve düşük bir ilişkinin olduğu, dışsal tatmini ile duygusal bağlılıkları arasında aynı yönlü orta düzeyde ve devam bağlılıkları arasında ise ters yönlü ve düşük düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.
Kurt (2021b)	Oluşturulan model sonucunda iş analisti performans değerlendirme sürecinde yöneticilerin iş süreçlerine kolaylık sağlayacağı ve bilgi teknolojilerinin iş analisti performans ölçümü için örnek olacağı tespit edilmiştir.
Karakuşçu (2021)	Bilgi teknolojilerinin oyun öğelerinin olduğu derste öğrencilerin oyun olamayan bilgi teknolojileri derse katılımlarının yanı sıra oyun olan derse katılımın daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Demirel (2021)	Tedarik zinciri yönetiminde bilgi teknolojilerinin çalışanların performansını etkiledikleri tespit edilmiştir.
Apaydın (2021)	Çeviri derslerinde bilgi teknolojileri derslerini veren öğretim elemanlarının derslerde bilgi teknolojilerinin nasıl işlendiği, nerede işlendiği ve nasıl değerlendirildiği tespit edilmiştir.
Kurt (2021a)	Bilgi teknolojilerinin grafik tasarımı alanındaki çalışmaları büyük ölçüde etkilediği tespit edilmiştir.
Uzun (2020)	Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerinden faydalanarak bilgisayar destekli 3 Boyutlu Mania Yüzeyleri oluşturularak uçuş güvenliğini sağlayan haritalar oluşturulmuştur.
Sağlam (2021)	MAXQDA Nitel Veri Analiz Programı'ndan faydalanarak Agrubu acentalarında kullanılan bilgi teknolojilerinde değişimi etkileyen 7 faktör tespit edilmiştir.

Tablo 11. Lisansüstü Tez Bulguları (Devamı)

Yazarlar	Bulgular
Ünlü (2020)	Bilgi teknolojileri çalışmalarında kullanılan COBIT, ITIL ve ISO/ IEC 27001-27002 serisi rehber ve standartlarının kapsamları ve odak noktaları değerlendirilmiştir.
Çakır (2021)	Bilgi teknolojileri sektörü esnek çalışma modelleriyle beraber çalışanların çeşitli çalışma koşullarına sahip olmasının işyerine olan aidiyeti arttıracakı tespit edilmiştir.
Akça (2022)	Çevik metodoloji ile ilerletilen proje süreci çalışanlar üzerinde düşük bilişsel iş yükü oluşturarak proje içindeki rol ile de bilişsel yük arasındaki ilişki olduğu belirlenirken, cinsiyet faktörünün proje sürecinde çalışanlar üzerinde oluşan bilişsel yük açısından etkili olan herhangi bir faktör olmadığı tespit edilmiştir.
Seğmen (2022)	Uluslararası seyahat veri sağlayıcısı OAG şirketinden alınan seyahat uçuş tarife verisiyle hava yolu firmaları açısından eldeki verilerle ne denli uygulandığı incelenerek sonuçların iyileştirilmesi için hangi veri entegrasyonlarına ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.
Gözel (2022)	Sınıf öğretmenlerinin eğitimde bilgi teknolojilerini kullanımı öz yeterlilikleri ile teknolojik pedagojik içerik bilgi düzeyleri arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Gülbay (2022)	Bilgi teknolojilerinde proje yönetim metodolojileri incelenerek Analitik Hiyerarşi Prosesi tekniği kullanılarak en uygun proje yönetim metodolojisi tespit edilmiştir.
İrkey (2021)	İnsan Performans Teknolojisi uygulaması yapılarak hizmet sağlayıcı şirketlerde belirlenen hizmet göstergelerinde ve genel organizasyon performanslarında iyileşme olduğu saptanmıştır.
Akbaba (2022)	Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılarak iş gereksinimlerinde bilişim sektöründe uzman katılımcılardan oluşan Kalite Fonksiyon Göçerimi proje grubuyla atölye çalışmaları yapılarak belirlenerek teknik ihtiyaç listeleri tespit edilmiştir.
Altı (2022)	Bilgi teknolojileri kullanım düzeyinin satın alma davranışı üzerinde anlamlı etki olduğu tespit edilmiştir.
Koru (2021)	Bilgi teknolojileri projesinin uygulanması sırasında etken olan faktörler için başarı faktörleri, risk unsurları, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri projelerini üstlenmek isteyen kuruluşlara öneriler sunulduğu tespit edilmiştir.
Çalışkan (2022)	Drone kullanılarak yapılan dağıtımların süreleri karşılaştırılarak dağıtım süresinin drone sayısı ile ters orantılı hedef sayısı ile doğru orantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Özkul (2022)	Yeşil bilgi teknolojileri tutumu üzerine yapılan araştırmada öğrencilerin yaş farklarının teknoloji üzerinde olmadığı tespit edilmiştir.
Yenişan (2022)	Bilgi teknolojilerinin kamudaki insan kaynakları yönetimi uygulamalarına olumlu yönde etki ettiği tespit edilmiştir.
Özdemir (2022)	SMMM ve SMMM stajyerlerine yapılan anket yöntemi sonucunda kullanılan bilgi teknolojilerinin esnekliği ve güvenilirliği arttıkça bilgi kalitesinin arttığı tespit edilmiştir.
Kavakcı (2022)	Bilgi teknolojileri kullanımının tedarik zinciri çevikliğini pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir.
Kırkoca (2022)	İndeksler sonucunda maden tehlikesinin maden türüne, açılış zamanına ya da grubuna bağlı olmadığı tespit edilmiştir.
Tatar (2022)	Muhasebe işlemlerindeki hata ve hilenin tespit edilip önlenmesinde bilgi teknolojilerinin öneminin olduğu tespit edilmiştir.
Ugur (2023)	Jeopolitik risklerdeki değişim BRICS ve Türkiye'deki endüstri sektörü ve finans sektöründe değişimlerin olduğu fakat en fazla etkinin bilgi teknolojileri üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
Al-Isawı (2022)	Bilgi teknolojilerinin tüm boyutlarının Vergi Tahsilatı Süreç Yönetimini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Karabulak (2023)	STEM alanları diye adlandırılan teknoloji, bilim, mühendislik ve matematik alanlarında çalışan kadınların oranının erkeklere göre çok düşük olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 11. Lisansüstü Tez Bulguları (Devamı)

Yazarlar	Bulgular
Bahar (2023)	Abraham Harold Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisinin sırayla Fizyolojik İhtiyaçlar, Güvenlik İhtiyaçlar, Saygı- Sevgi İhtiyaçları ve Ait Olma İhtiyaçları, Kendini Gerçekleştirme İhtiyaçları arasındaki alt boyutları arasındaki ilişki tespit edilmiştir.
Karataş (2023)	Bilgi teknolojilerinin tedarik zinciri entegrasyonu ve firma performansı üzerinde; tedarik zinciri entegrasyonunun da firma performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Çelik (2023)	Düzenlenme sahsı ve DOPO arasındaki ilişki baz alınarak kurulan modelde önceki yapılmış uygulamalar ve edinilmiş kamu alanları göz ardı edilerek belirlenmiş ve DOP oranları bu oranlar üzerinde dengelenmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.
Güngör (2023)	Tüketici bilgi teknolojileri kullanımı ile tüketici bilgilendirme arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı fakat web sitesi kullanım kolaylığı ile yeniden satın alma niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve tüketici bilgilendirme ile yeniden satın alma arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
Kaya (2023)	Bilgi teknolojilerinin gelişimiyle yapay zekanın kullanılması be pazarlama stratejilerinin daha etkin olacağı tespit edilmiştir.
Sönmez (2023)	Bilgi teknolojilerinin sistemlere entegre olması durumunda maliyetin ön plana çıktığı ve görevli olan personelin bilgi teknolojileri konusunda hizmet içi eğitim gereksinimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında ele alınan ve Tablo 11'de gösterilen lisansüstü tezlerin bilgi teknolojilerinin işletme çalışanlarının performanslarını, eğitim-öğretimde öğrencilerin ve öğretmenlerin davranışlarını, başarısını, üretim firmalarında müşterilerin işletmelere karşı davranışlarını nasıl ve ne şekilde etkilediği gibi konulara yönelik ve genellikle nicel veri yönteminden biri olan anket yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmalardan bazılarında nitel veri yönteminden mülakat yöntemi kullanılarak çalışmalar yapılmıştır. İstatistiksel veriler kullanılarak tedarik zinciri alanında ve bankacılık sektöründe çalışanların performansları ve bilgi teknolojilerine yaklaşımları tespit edilerek sonuçlar elde edilmiştir. Mühendislik alanında ve coğrafya alanında yapılan çalışmaların bazılarında model oluşturularak yapılan çalışmaların olduğu da tespit edilmiştir.

5. Sonuç

Son yirmi yılda çok hızlı gelişen ve yaygınlaşan bilgi teknolojileri uluslararası alandaki değişim sürecinde küreselleşmeyi de hızlandırmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sayesinde bilgisayarlar, dijital donanımlar, akıllı telefonlar, tabletler vb. gibi yeni ürünlerin ve hizmetlerin ortaya çıkması toplam üretimi artırarak yeni iş imkanları da sağlamıştır. Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler, uygulama alanlarını çeşitlendirirken işlem hızını artırmak, cihaz boylarını küçültmek, program ve donanım maliyetlerini düşürmekte, güvenilirlik, uyum ve eşgüdümü geliştirmektedir. Dolayısıyla, teknoloji çağı olarak nitelendirilen günümüzde hayatımızın her alanında hüküm sürmeye başlayan bilgi teknolojilerinin daha çok ilerleyerek çeşitlenmesi beklenmektedir.

Yapılan literatür taraması sonucunda yazarların; teknoloji, bilgi teknolojileri, bilgi teknolojilerinin önemi, bilgi teknolojilerindeki yeniliklerin katkıları ve kullanım alanları, bilgi teknolojilerinin işletme sahipleri ve işletme çalışanları üzerindeki performanslarına etkisi, işletmelerin ürünlerinin üretim ve satış aşamasına etkileri, coğrafya ve harita alanında arazi ölçümlerinde kullanılarak daha çok nasıl kolaylık sağlanması yönünde, mühendislik alanında yeni modeller ortaya konularak bilgi teknolojilerinin geleceği için öneriler sunması gibi konuları daha çok tercih ettikleri tespit edilmiştir.

Bu çalışma, araştırma kapsamında tamamına erişim sağlanarak toplamda 53 tez ile gerçekleştirilmiştir. Yayımlanan tezlerde tezin türü, yayımlanma yılı, yazım dili, araştırma yöntemleri, tez danışmanının unvanı, yayımlanan üniversite, üniversitelerin statüleri, yayımlandığı enstitü, tezin çalışma konusu ve anahtar kelimeler olmak üzere 11 farklı kriter belirlenerek bibliyometrik analizleri yapılmıştır. Yapılan bu analizler sonucunda, 2020-2023 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunu yüksek lisans tezleri oluşturmakta olup 2022 yılında en çok bilgi teknolojileri konusu üzerinde tez yayımlandığı ortaya çıkmaktadır.

Yayımlanan lisansüstü tezlerin önemli bir kısmı Türkçe olarak yazılarak tezlerin çoğunluğu profesör doktor unvanı adı altındaki öğretim üyeleri tarafından yürütülmüştür. Tezler incelendiğinde farklı araştırma yöntemleri kullanılmasına rağmen daha çok anket yöntemi tercih edilmiştir. Ele alınan yıllar arasında tezlerin daha çok teknoloji şirketlerinin yoğunlukta olduğu İstanbul şehrindeki üniversitelerde yayımlandığı tespit edilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere İstanbul şehrinin teknoloji yönünden daha çok geliştiği ve bunun etkisinin çalışma alanlarına yansıdığı söylenebilir. Dolayısıyla, bulunulan ortamın bilimsel araştırma konularına etki ettiği söylenebilir. Tezlerin yoğun olarak kamu üniversitelerinde çalışılarak sosyal bilimler ve lisansüstü eğitim enstitüleri tarafından kabul edilmiştir. Buradan kamu üniversitelerinin lisansüstü eğitimde özel üniversitelere göre daha çok tercih edildiği sonucu çıkarılabilir. Çalışma konularındaki dağılımlar ise en çok işletme alanındadır. Dolayısıyla, günümüzde neredeyse teknoloji kullanmayan işletmelerin kalmadığı yönünde çıkarım yapılabilir. Araştırma kapsamında lisansüstü tezlerde en fazla karşımıza çıkan anahtar kelime ise bilgi teknolojileri olmuştur. Araştırmada yer verilen lisansüstü tezlerde bilgi teknolojileri konusu neredeyse bütün alanları kapsadığı için anahtar kelime olarak ön plana çıkabilir.

Sonuç olarak, günümüzde bilgi teknolojileri her geçen gün daha çok hayatımızda yer alıp kullanılmasına rağmen lisansüstü tez çalışmalarının nitelik ve sayı olarak az olduğu söylenebilir. Ayrıca bilgi teknolojilerinin henüz eğitim sisteminde tam olarak kullanılmaya başlanmadığı tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmanın bilgi teknolojilerinin gelişimine ve gelecekte araştırma yapacak olan bilim insanlarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

6. Yazar beyanı

6.1. Araştırma ve yayın etiği beyanı

Etik kurul onayı alınması gerekmemektedir.

6.2. Çıkar çatışması beyanı

Yazarlar açısından ya da üçüncü taraflar açısından makaleden kaynaklanan çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbaba, S. (2022). Bankacılık sektöründe dış kaynak çalışan yönetiminin iyileştirilmesinde bilgi teknolojileri kullanımına yönelik bir uygulama. *İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi*, 1-221.

Akça, H. K. (2022). Bilgi teknolojilerinde proje yönetim metodolojilerinin bilişsel ergonomik açıdan değerlendirilmesi. *Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği. Yüksek Lisans Tezi*, 1-70.

Aksoy, B. (2012). Bilgi teknolojileri ve yeni çalışma ilişkileri. *Ege Akademik Bakış Açısı Dergisi*, 12(3), 401-414.

Akyel, R. ve Bal, C.G. (2010). Nesnelerin interneti teknolojisinin biyomedikal alanındaki uygulamaları. *Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 4(1), 37-54.

Alkan, G. (2014). Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma, *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 61, 41-52.

Al-Isawı, S.İ.R. (2022). The role of information technologies in tax collection process management: Iraq general tax office/ baghdad governorate sektör case study. *Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-81.

Altı, E. (2022). Bilgi teknolojileri kullanımının satın alma davranışlarına etkisinin demografik özellikler üzerinden incelenmesi. *Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi*, 1-75.

Altuntaş, C. (2023). Entelektüel sermayenin ölçülmesi ve bilgi teknolojilerinin entelektüel sermaye değerine etkisi: bir araştırma. *İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 1-162.

Apaydın, T. (2021). Uygulamalı ingilizce çevirmenlik programlarında çeviride bilgi teknolojilerinin yeri üzerine bir betimleme. *İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-178.

Arabelen, G. ve Baştuğ, S. (2019). Nesnelerin İnternetinin Pazarlama Faaliyetlerine Katkısı: Lojistik Bilgi Teknolojileri Üzerine Bir Uygulama, *Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 17-31.

Avcı, Ü. ve Candan, Ö. (2023). Öğretmenlerin bilgi teknolojileri okuryazarlık düzeylerine göre endüstri 4.0 farkındalıklarının incelenmesi. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(1), 160-178.

Aytemur, S. (2020). Kurumsal imaj ve farkındalık oluşturmada bilgi teknolojilerine stratejik yaklaşım, *Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 1-207.

Bahar, B. (2023). Bilgi teknolojileri departmanı çalışanlarını motive eden etmenlerin Abraham Harold Maslow'un hiyerarşisi bağlamında incelenmesi. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-127.

Başar, A. (2022). Bilgi teknolojisi altyapı kütüphanesi (ITIL) ile servis kalitesinin iyileştirilmesi. *Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Yönetimi Dergisi*, 3(1), 1-24.

Bayraktar, Ş. ve Bozkurt, Ö.Ç. (2021). Bilgi uzmanlarının bilgi teknolojisi kullanımının teknoloji kabul modeli ile incelenmesi. *Bilgi Dünyası Dergisi*, 22(1), 99-130.

Bensghir, T. K. (1996). Bilgi teknolojileri ve örgütsel değişim. TODAİE Yayınları.

Bingöl, A. ve Halisdemir, N. (2017). Üniversite öğrencilerinin temel bilgi teknolojileri dersine yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. *International Journal of Social Science*, 54, 541-554.

Buhalis, D. (1998). Strategic use of information in the tourism industry. *Tourism Management*, 19(5), 409-421.

Ceylan, T. ve Ünal, T. D. (2023). Bilgi teknolojilerinin kullanımının uluslararası soğuk zincir lojistiği üzerine etkilerinin belirlenmesi. *İşletme Dergisi*, 4(1), 131-142.

Çakır, N. Y. (2021). Salgın sürecinde yaygınlaşan farklı çalışma şekillerinin bilgi teknolojileri sektöründeki çalışanların aidiyeti üzerine etkisinin ölçülmesi. *Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Analitiği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-75.

Çalışkan, M. (2022). Açık kaynaklı coğrafi bilgi teknolojileri ile drone hava trafiğinin planlaması ve simülasyon modelinin geliştirilmesi. *Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geometrik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-94.

Çelik, Ş. (2023). Arazi ve arsa düzenlenmesi sahalarına esas düzenleme sınırlarının coğrafi bilgi teknolojileri ile belirlenmesi: Akçaabat ilçesi örneği. *Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-99.

Çiçekdağı, H. İ. (2020). Bilgi teknolojileri kullanımının afet yönetim performansına etkisi: afet yönetimi karar destek sistemi kullanıcı araştırması. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 1-174.

Çevikbaş, G. (2020). Uzaktan algılama ve bilgi teknolojileri kullanılarak yüzey deformasyonlarının yerleşim alanlarına olan etkisinin değerlendirilmesi: Zonguldak/Kozlu örneği. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-87.

Demirel, R. (2021). Tedarik zinciri performans göstergelerinin bilgi teknolojileri ile uygulaması. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-207.

Erdoğan, L. (2021). Coğrafi bilgi teknolojileri ve akıllı uygulama teknolojileri ile kırsal kalkınmanın değerlendirilmesi. *Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-160.

Eren, T., Salur, M.N. ve İyibildiren, M. (2020). Muhasebe eğitiminde bilgi teknolojisi kullanımı: Türkiye'deki üniversiteler üzerine bir araştırma. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 22(4), 648-668.

Ertan, S. (2021), Coğrafi bilgi teknolojileri yardımıyla şehirleşmenin taşkın alanlarına etkilerinin araştırılması. *İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 1-126.

Gözel, R. (2022). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde bilgi teknolojileri kullanımı öz yeterlilikleri ile teknolojik pedagojik içerik bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-120.

Gülbay, F. K. (2022). Bilgi teknolojileri projelerinde geleneksel ve modern proje yönetim metodolojilerinin karşılaştırılması. *Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-67.

Güngör, M.A. (2023). Sınır ötesi e-ticarette tüketicilerin bilgi teknolojileri kullanımının ve web sitesi hizmet kalitesinin yeniden satın alma niyetine etkisinde tüketici bilgilendirmenin aracılık rolü. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-92.

Güngör, N. (2021), İç denetimde bilgi teknolojileri ve siber güvenlik: Borsa İstanbul şirketlerinde bir inceleme. *İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 1-340.

Gürleyen, S. B. (2020). Kültürel varlıkların yönetiminde semantik ağ ve coğrafi bilgi teknolojileri çerçevesinde bir sürdürülebilirlik yaklaşımı: konumsal semantik kültür ağı (KoSeKA) modeli. *Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 1-213.

Gözel, G. (2020). Bilgi teknolojileri departmanlarının kurumsal ihtiyaçlara göre yapılandırılmasında bir yapı önerisi: Antalya ili resort oteller örneği. *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Tezi*, 1-75.

Huyut, M. M. (2022), A model and an application for information technology governance. Risk ana compliance and implementation in a bank. *Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 1-239.

İrkey, T. (2021). Bilişim teknolojileri hizmetlerinde bilgi yönetimi: bir insan performans teknolojisi uygulaması. *Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-143.

Kandemir, T. ve Kardeş, Z. (2023). Muhasebe eğitiminde verilen bilgi teknolojileri odaklı dersler: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye muhasebe bölümlerinin karşılaştırılması. *Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi*, 10(1), 275-293.

Karaben, M. (2022). Teknoloji kullanımı öz yeterliliği ve bilgi teknolojilerinde bireysel yenilikçiliğin çalışanlar üzerindeki etkisinde e-öğrenme sistemi kullanımının aracılık rolü. *Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 1-227.

Karabulak, C. (2023). Kadınların cinsiyet inancı ve stem arasındaki ilişki: bilgi teknolojileri örneğinde nitel bir araştırma. *Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-129.

Karakuşçu, A. K. (2021). In partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science in computer education and instructional technology. *Athesisi Submitted to The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University Yüksek Lisans Tezi*, 1-87.

Karataş, M. (2023). Bilgi teknolojilerinin tedarik zinciri entegrasyonu ve firma performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi: Afyonkarahisar örneği. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-122.

Kavakcı, I. (2022). Bilgi teknolojileri kullanımının tedarik zinciri çevikliğine etkisi: Malatya ili OSB örneği. *İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-126.

Kaya, E.Ç. (2023). Bilgi teknolojilerinin dijital pazarlamadaki etkisi. *Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-113.

Keleş, B. ve Ova, G. (2020). Gıda tedarik zinciri yönetiminde bilgi teknolojileri kullanımı. *ADÜ Ziraat Dergisi*, 17(1), 137-143.

Kendirli, S. ve Konak, F. (2014). Bilgi teknolojileri kullanımının önemi ve Çorum KOBİ'lerinde bir araştırma. *Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi*, (29), 106-118.

Kırkoca, K. (2022). Maden tehlike indeksinde coğrafi bilgi teknolojilerinin kullanımı. *Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-71.

Kodalak, E. (2020). İşletmelerde rekabet stratejilerinin yenilikçi davranışa etkisi ve bilgi teknolojileri stratejilerinin aracılık rolü: Mersin örneği. *Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-113.

Koru, Ç. (2021). Proje yönetimi yaklaşımı ve bilgi teknolojilerinde proje yönetiminin havalimanında bir uygulaması. *Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi*, 1-257.

Kökoğlu, Ç. (2020). Bankacılık sektöründe bilgi teknolojileri altyapı kütüphanesi (ITIL) süreçlerinin incelenmesi. *Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi*, 1-134.

Kurt, E. (2021a). Bilgi teknoloji devriminin grafik tasarıma yansımaları. *İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-86.

Kurt, N. (2021b). Bilgi teknolojileri personeli performans ölçümü için karar destek sistemi tasarımı. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-86.

Lazarevic, S. & Lukic, J. (2015). Building smart organization trough learning and development of employees. *International Conference Employment Education and Entrepreneurship*, Belgrade, Serbia.

Mansurjonovich, J. M. (2023). Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of 'informatics and information technologies' during professional education. *ICARHSE*, 10(1), 78-83.

Massie, S. (1990). We Are Talking To Each Other, Senior Nurse, 10.6

Nart, S., Çelik, C. ve Nart, S. (2020). Çalışma ortamı özelliklerinin işe yabancılaşmaya etkileri: bilgi teknolojisi çalışanları üzerine bir araştırma. *BMIJ*, 8(2), 1687-1720.

Öcal, B. (2023). Türkiye’de konteyner taşımacılığı alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(85), 340-360.

Önal, S. (2021). İş tatmininin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: bankacılık sektöründe bilgi teknolojileri bölümünde çalışanlar üzerine bir araştırma. *Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi*, 1-130.

Özdemir, B. K. (2022). Bilgi teknolojilerinin muhasebe bilgi kalitesine etkisinin muhasebe meslek mensuplarınca değerlendirilmesi. *Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-83.

Özkul, A. F. (2022). Green it behavior of young generation. *Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüleri Bilgi Sistemleri Bölümü Yüksek Lisans Tezi*, 1-76.

Öztürk, M. ve Öztürk, R. (2019). Akıllı işletmelerde bilgi teknolojilerinin kullanımı. *Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalar Dergisi*, 6(35), 948-957.

Pascual, M.L., Curado, C. & Galende J. (2019). How does the use of information technologies affect the adoption of environmental practices in SMEs?. *A Mixed-Methods Approach*, 15, 75-102.

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics?. *Journal of Documentation*, 25(4), 348-349.

Sağlam, R. (2021). Seyahat işletmelerinde bilgi teknolojilerinin değişime etkileri: Gaziantep ili a grubu seyahat acentaları örneği. *Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-166.

Seğmen, M. (2022). Bir havayolu şirketinin havalimanı ağının kalkış-varış ve olası bağlantılı uçuş çözümlerinin coğrafi bilgi teknolojileri kullanılarak belirlenmesi. *İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-65.

Sönmez, H. (2023). Yerel yönetim personelinin bilgi teknolojileri kullanımına ilişkin sorunlarının araştırılması: Eceabat ilçesi örneği. *Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-97.

Tallon, P.P., Queiroz, M., Coltman, T. & Sharma, R. (2019). Information technology and the search for organizational agility: a systematic review with future research possibilities. *The Journal Of Strategic Information Systems*, 28(2), 218-237.

Tatar, A. (2022). Muhasebede hata ve hile tespiti ve önlenmesinde bilgi teknolojileri kullanımının rolü. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-117.

Turunç, Ö. (2016). Bilgi teknolojileri kullanımının işletmelerin örgütsel performansına etkisi hizmet sektöründe bir araştırma. *Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(5), 225-247.

Ugur, Ş. N. (2023). The effects of the geopolitical risks on stocks: an assessment from finance: industry and it sectors in Turkey and Brics countries. *İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-113.

Uzun, Ö. F. (2020). Hava mania planlarının bilgi teknolojileri ile oluşturulması: Samsun çarşamba havalimanı örneği. *On Dokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-81.

Ünlü, Ö.G. (2020). Bilgi teknolojileri denetimi COBIT, ITIL ve ISO/IEC 27001-27002 standartları kapsam uyumlaştırılması. *Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-84.

Yahyagil, M. Y. (2001). KOBİ'lerde bilgisayar teknolojileri uygulamaları. İstanbul Ticaret Odası.

Yarar, C. (2022). Tedarik zinciri yönetiminde bilgi teknolojileri kullanımının zincir performansına etkisi. *Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 1-229.

Yaraşgil, S. (2020). Exploring the project management capacity of small and medium-sized enterprise: a research on information technology companies in İzmir. *Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-75.

Yenişan, A. (2022). Bilgi teknolojilerinin insan kaynakları yönetimi uygulamalarına etkisinin işgören tutumları üzerinden değerlendirilmesi: Hitit Üniversitesi örneği. *Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Yüksek Lisans Tezi*, 1-92.

Yüksek, G. (2013). Bilgi teknolojilerinin gelişimi: seyahat işletmeleri ve küresel dağıtım sistemi örneği. *IUY*, 4(1), 52-68.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi (<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi>).

Yüksel, F. (2005). Bilgi teknolojileri ve yerel yönetimler. *SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 5(10), 247-259.

Yürekli, F. (2020). Hile denetiminde bilgi teknolojilerinin yeri ve önemi. *Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-102.

Yıldırım, S. (2020). Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalarda bilgi teknolojileri bölümlerinin yapılanmasında bir yapı önerisi. *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 1-67.

Yıldız, M. S. (2008). Küçük ve orta ölçekli işletmelerde(KOBİ) bilgi teknolojilerinin kullanım düzeyi ve bilgi teknolojilerinin firmalar üzerindeki etkileri. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(25), 212-239.

Yıldız, Y. K. (2022). Özel ve üniversite hastane çalışanlarının bilgi teknolojileri ve yeniliklerini benimsemelerine yönelik davranışsal niyetlerinin karşılaştırılmalı analizi. *İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 1-284.

Yılmaz, G. A. (2023). Tedarik zinciri yönetiminde bilgi teknolojilerine yapılan yatırımların zincir performansına etkileri: otomotiv sektörüne yönelik bir analiz. *Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 1-193.